

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-1540 \(online\)](https://doi.org/10.30601/2181-1540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 9

Published: 18.12.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR
CROSSREF (OAK BAZA)
ZENODO
OPEN AIRE
EUROPUB
RESEARCHGATE (OAK BAZA)
SJIF

Ya.B.Tursunov
Sh.Xasanova
Andijon davlat universiteti
Uzbekistan

G'O'ZA O'SIMLIGINING NOQULAY SHAROITLARDAMINERAL O'G'ITLAR ORQALIRIVOJLANISH, SHU ORQALIHOSILDORLIK SFATI HAMDAMIQDORINI IJOBIYO'ZGARISHI

Abstract: In the article, the norms of foliar application of the suspension prepared on the basis of urea fertilizers in the cotton variety "Andijan-35" grown in the conditions of typical gray soils of the Andijan region during the development periods of cotton, the effect on plant growth and development, cotton yield was determined.

Keywords: Cotton, macro, microelements, mineral fertilizers, "Andijan-35" and "Sultan", non-saline, KAS, phenological observations.

Annotatsiya: Maqolada Andijon viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitlarida yetishtirilayotgan g'o'zaning "Andijan-35" navida karbamid o'g'itlari asosida tayyorlangan suspenziyani g'o'zaning rivojlanish davrlarida bargi orqali qo'llash me'yorlarini, o'simlik o'sishiga va rivojlanishiga, paxta hosiliga ta'sirini aniqlandi.

Kalit soʻzlar: Gʻoʻza, makro, mikroelementlar, mineral oʻgʻitlar, “Andijon-35” va “Sulton”, shoʻrlanmagan, KAS, fenologik kuzatuvlar.

Аннотация: В статье рассмотрены нормы внекорневой подкормки суспензии, приготовленной на основе карбамидных удобрений, у хлопчатника сорт “Андижан-35”, выращиваемого в условиях типичных сероземов Андижанской области в периоды развития хлопчатника по росту и развитию растений определяли урожайность хлопчатника.

Ключевые слова: Хлопок, макро-, микроэлементы, минеральные удобрения «Андижан-35» и «Султан», несоленые, КАС, фенологические наблюдения.

Language: Uzbek

Citation: Tursunov , Y., & Khasanova, S. (2024). DEVELOPMENT OF COTTON PLANTS UNDER UNFORTUNATE CONDITIONS WITH MINERAL FERTILIZERS, AND THEREFORE POSITIVE CHANGES IN THE QUALITY AND QUANTITY OF YIELD. Universal International Scientific Journal, 1(9), 168–173. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1384>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531258>

Taʼlim tizimida bilim darajasini shakillantirish, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda olib borish muhim vazifalardan biridir.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 6 iyulda qabul qilingan. Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsion texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi qarori axborotlashtirishning milliy tizimini shakillantirish, barcha sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va undan foydalanish jahon axborot resurslaridan bahramand boʻlishni kengaytirishga zamin yaratadi[2]. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanish holati birinchi navbatda jamiyatning intellektual salohiyatiga, jumladan, taʼlim sohasining rivojlanishiga bogʻliq.

Taʼlimning mazmuni va sifati masalalari jamiyatda ustivor yoʻnalish sifatida qaralmoqda. Dunyoning rivojlangan va

rivolanayotgan mamlakatlarida taʼlimni axborotlashtirishga alohida eʼtibor qaratib kelinmoqda.

Zamonaviy axborot texnologiyalari, oʻquv-tarbiya jarayonlarining barcha bosqichlarini jadallashtiradi. Bunda axborot texnologiyalarida foydalanish asosida taʼlim sifati va samaradorligini ortishi oʻquvchilarning bilish faoliyati oshadi, fanlararo aloqalarini chuqurlashganini kuzatish mumkin. Axborot texnologiyalarini joriy etish orqali taʼlim sifati va samaradorlikka erishiladigan metodik maqsadlarga:

- oʻqitish jarayonini individuallashtirish va differensiyalash;

- oʻz-oʻzini nazorat qilish - oʻquv materialini oʻzlashtirish jarayonida mashq qilish va mustaqil oʻzlashtirishni tashkil etish;

- oʻquv vaqtini tejash;

- oʻquv axborotlarini kompyuter orqali vizuallashtirish;

- oʻrganilayotgan hodisa va jarayonlarni modellashtirish;

- kompyuterda laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish;

- o'qishga qiziqishni ortirish;

- optimal qaror qabul qilish malakasini shakllantirish - o'quvchida axborot madaniyatini shakllantirishni kiritish mumkin[4]. Axborot texnologiyalari, zamonaviy texnologiyalar innovatsion texnologiyalarni dars jarayonida va darsdan tashqarida qo'llash dars samarasini yanada oshiradi. Zamonaviy o'qituvchi ta'lim - tarbiya jarayonida innovatsion usullardan foydalana bilishi va amalga oshira olishi lozim. Bu jarayonda o'qituvchiga qo'yiladigan talablar:

- innovatsion texnologiya tushunchasini, uning mazmun mohiyatini bilishi;

- innovatsion texnologiyalarning ta'lim maqsadini amalga oshirishdagi o'rni va rolini bilishi;

- innovatsion texnologiyalarni fanlar bo'yicha qo'llash printsiplarini bilishi; - ta'limiy va ishchanlik o'yinlarini bilishi;

- muammoli rivojlantiruvchi ta'lim metodlarini bilishi;

- o'quvchilarning mustaqil faoliyatlarini tashkil qilish va ta'minlash yo'llarini bilishi;

- o'quvchilarning o'z ustida mustaqil ishlash mahoratini oshirish usullarini egallashi;

- ko'rgazmali o'qitish usullarini bilishi va egallashi;

- ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llab, na'munaviy o'quv mashg'ulotlarini o'tishi;

- ta'lim-tarbiyaning faollashtiruvchi usullarini bilishi va egallashi;

- uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalana olishi lozim. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon

hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritishdir[3].

Interaktiv (ingl. Interaction-o'zaro ta'sir) metodlar - bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi[1]. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Zamonaviy insonning o'qish jarayoni faqat, bog'cha maktab, litsey yoki kollej, oliy o'quv yurti bilan tugamaydi. Inson butun umr davomida ta'lim olishi zarur yani ta'lim uzluksiz bo'lishi kerak. Malaka oshirish institutlarida ham o'qituvchilar o'qib, izlanib, bilimlarini yangiliklar bilan boyitib bormoqdalar.

Hozirda yangi pedagogik texnologiyalar, axborot texnologiyalariga doir bir necha usullarni ko'rsatish va ularni darsda ijobiy qo'llash bo'yicha metodik tavsiyalar berish, ushbu texnologiyalarni amalda qo'llay olishga yo'naltirilmoqda. Oliy ta'limda - elektron darslik - multimediya tizimlari - avtomatik loyihalash - elektron aloqa - ovozli ekelektron aloqa - elektron doska - interaktiv doska - internet tarmoqlari va texnologik vositalar orqali bilimlari boyitib berishga harakat qilinmoqda. Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish ko'llamini kengaytirish, bu yo'nalishda ilg'or tajribalarni tadbiq qilish, bu sohada har bir fan bo'yicha rejalarni aniq tuzish, tinglovchilarni elektron darsliklar bilan taminlash, ularga har bir fan yuzasidan uslubiy va metodik tavsiyalarni yetkazib berish keng yo'lga qo'yilmoqda.

1-jadval

KAS va karbamid o'g'itlari asosida tayyorlangan suspenziya me'yorlarini 2-3 chinbargli davrida paxta hosiliga ta'siri, s/ga.

Variant tartibi	Tajriba variantlari	2-3 chinbargli davrida		O'rtacha 2 yilda s/ga	Qo'shimcha hosil s/ga
		2020	2021		
1	Nazorat (suv bilan)	29,1	26,7	27,9	-
2	KAS-6,0 l/ga	31,1	29,0	30,0	1,8
3	KAS-8,0 l/ga	30,2	28,1	29,5	0,9
4	KAS-9,0 l/ga	30,8	28,6	29,7	1,4
			-	-	-
5	Karbamid-5,0 kg/ga	31,3	29,3	30,3	2,0
6	Karbamid-6,0 kg/ga	31,0	28,8	29,9	1,6
7	Karbamid-9,0 kg/ga	31,1	28,9	30,0	1,7

KAS o'g'itining 6,0; 8,0 va 9,0 l/ga me'yorlaridan tayyorlangan suspenziya qo'llanilganda o'rtacha 2 yilda paxta hosili 30,0; 29,5; va 29,7 s/ga.ni tashkil qilib, nazoratga nisbatan 1,8; 0,9 va 1,4 s/ga qo'shimcha hosil olingan. Nisbatan yuqori qo'shimcha paxta hosili (1,8 s/ga) suspenziyalar KAS o'g'itini 6,0 l/ga me'yoridan tayyorlanganda olingan (3-jadval).

Karbamid o'g'iti asosida tayyorlangan suspenziya me'yorlari qo'llanilganda (5,0; 6,0 va 9,0 kg/ga) o'rtacha 2 yilda paxta hosili 29,3; 28,8 va 28,9 s/ga.ni tashkil qilgan holda qo'shimchalari 2,0; 1,6 va 1,7 s/ga.ga teng bo'ldi. G'oz rivojlanishining bu (2-3 chinbargli) davrida yuqori qo'shimcha paxta hosillari KASni 6,0 l/ga, karbamidni 5,0 kg/ga me'yorlaridan olinib, 1,8 va 2,0 s/ga.ga teng bo'lgan.

2-jadval

KAS va karbamid o'g'itlari asosida tayyorlangan suspenziya me'yorlarini KAS va karbamid o'g'itlari asosida tayyorlangan suspenziya me'yorlarini shonalash davrida paxta hosiliga ta'siri, s/ga.

Variant tartibi	Tajriba variantlari	Shonalash davrida		O'rtacha 2 yilda s/ga	Qo'shimcha Hosil s/ga
		2020	2021		
1	Nazorat (suv bilan)	32,0	28,0	30,0	-
2	KAS-6,0 l/ga+KCl-2,0 kg/ga	32,2	29,2	30,7	1,0
3	KAS-8,0 l/ga+KCl-4,0 kg/ga	33,1	30,1	31,6	0,9
4	KAS-9,0 l/ga+KCl-6,0 kg/ga	32,7	29,7	31,2	1,5
			-	-	-
5	Karbamid-5,0 kg/ga+KCl-2,0 kg/ga	34,1	31,1	32,6	2,6
6	Karbamid-6,0 kg/ga+KCl-4,0 kg/ga	33,4	30,8	32,1	2,3
7	Karbamid-9,0 kg/ga+KCl-6,0 kg/ga	32,8	31,4	32,1	1,4

Suspenziyalar g'oziga rivojlanishining shonalash davrida qo'llanilganda nazorat (suv sepilganda) variantda izlanish yillariga mutanosib ravishda paxta hosili 32,0; 28,0 s/ga.ni, o'rtacha 2 yilda esa 30,0 s/ga.ni tashkil qilgan. G'ozaning shonalash davrida qo'llanilgan suspenziyalar KASni 8,0 l/ga me'yorida nisbatan yuqori paxta hosili olindi va 2 yilda o'rtacha 30,1 s/ga, qo'shimchasi esa 2,0 s/ga.ni tashkil qilgan. Karbamid o'g'iti 5,0 kg/ga qo'llanilganda ham boshqa variantlarga nisbatan yuqori paxta hosili olishga erishildi (32,2 s/ga), qo'shimchasi 2,6 s/ga.ni tashkil qilgan.

Demak, faqat KAS (8,0 l/ga) va karbamid (5,0 kg/ga) o'g'itlari asosida tayyorlangan suspenziyalar qo'llanilgan variantlarda nisbatan yaxshi ko'rsatkichlar olindi va kaliy o'g'iti aralashtirilgan maqbul variantlarnikidan 0,19 va 2,6 s/ga yuqori bo'lga

XULOSALAR

1. G'ozani 2-3 chinbargli davrida barg sathining kichikligi sababli qo'llanilgan suspenziyalarning (KAS-6,0l/ga, karbamid-9,0 kg/ga) ta'siri nisbatan past bo'lganligi kuzatilgan. Qo'llanilgan suspenziyalardan faqatgina KAS va karbamid asosida tayyorlangan suspenziyalarning o'simlikning o'sish va rivojlanish davrlariga bog'liq holda g'ozaning barg sathi yuzasiga maqbul ta'siri borligi aniqlandi.

2. Suspenziyalarni g'ozaning gullash davri boshida qo'llanilganda fotosintez so'f mahsuldorligi yuqori bo'lganligi kuzatilgan va KAS o'g'itining 9,0 l/ga, karbamidning esa 10,0 kg/ga me'yorlari qo'llanilganda 15,5 va 16,0 g/m²ni, shuningdek ko'saklarini ochilish darajasi esa 56,0 va 58,0 foizni tashkil etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alimova R. Sagdiev M. —O'simliklar fiziologiyasi va biokimyosi - 2013y. Toshkent Fan nashriyoti.
2. R.Nazarov, Sh.Teshaev Paxta yetishtirishdagi muhim tadbirlar. O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, 2010 yil, No5. 4-bet.
3. Arndt C.H. 1945. Temperature-growth cottons of the roots and hypocotyle of cotton seedlings // Plant Physiology. — Vol. 20. №2. - P. 121-122.
4. Straumal B.P. O'tbor na semena v predelax kusta xlopchatnika / Sotsialisticheskoe selskoe xozyaystvo Uzbekistana.-Tashkent, 1950. №6.-35 s.
5. Ivanovskaya T. V'shojest i urojaynost xlopchatnika v zavisimosti ot dlitelnosti xraneniya semyan // Tr. Instituta genetika AN SSSR. - M., 1952. - №20. - S. 80.
6. Gubanov G.Ya. Fiziologicheskie protsessy pri sozrevanii i raskrytii korobochek xlopchatnika//Xlopkovodstvo.-Tashkent, 1954.-№5-75 c.

7. Arutyunova L.G. Biologiya xlopchatnika. – M.: Kolos, 1980. – 75 s.
8. Adilov M.M. va boshqalar (2013). Qishloq xo'jalik ekinlari yetishtirishda innovatsion texnologiyalar. Qo'llanma. Toshkent.
9. Jumaev Sh.M. O'tloqi-bo'z tuproqlarda kaliyli o'g'it me'yorlarining paxta hosili va tola sifatiga ta'siri // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnalining «AGRO ILM» ilmiy ilovasi. –Toshkent, 2013. -№ 4 (28). –B. 17-18. (06.00.00.№1).